

TIJORAT BANKLARI DAROMADLARINING DARAJASIGA BAHO BERISHDA QO‘LLANILADIGAN ASOSIY KO‘RSATKICHLAR

Sheraliyev Abbos Xolmuminovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
“Moliya va bank ishi” kafedrasida o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17509757>

Annotatsiya: ushbu tezisda tijorat banklari daromadlarining darajasiga baho berishda qo‘llaniladigan asosiy ko‘rsatkichlar, jumladan bank aktivlarining rentabelligi ko‘rsatkichi haqida, aktivlarining rentabelligini oshirish, sof foydaning o‘shirish sur‘ati bilan brutto aktivlarning o‘shirish sur‘ati o‘rtasidagi mutanosiblikni ta‘minlash yuzasidan, Respublikamizning yirik banklaridan biri bo‘lgan, Turonbank va O‘zsanotqurilishbankda aktivlarning rentabellik darajasi va Turonbankda aktivlar va sof foyda miqdorining o‘zgarishi 2020-2024 yillarda 4 yillik hisobot ma‘lumotlari asosida o‘rganilgan hamda tegishli xulosalar qilingan.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari, tijorat banklari daromadlari, bank aktivlarining rentabelligi ko‘rsatkichi, sof foyda, brutto aktivlar.

Xalqaro bank amaliyotida tijorat banklari daromadlarining darajasiga baho berishda ikki ko‘rsatkichdan, ya‘ni aktivlarning rentabelligi va o‘z kapitalining rentabelligi ko‘rsatkichlaridan keng foydalaniladi. Shunisi xarakterliki, aktivlarning rentabelligi ko‘rsatkichining xalqaro bank amaliyotida umume‘tirof etilgan me‘yoriy darajasi yo‘q, ammo, o‘z kapitalining rentabelligi ko‘rsatkichining xalqaro bank amaliyotida umume‘tirof etilgan me‘yoriy darajasi mavjud bo‘lib, 15 foizni tashkil etadi.

Tijorat banklari aktivlarining rentabelligini aniqlash uchun joriy yilning sof foydasi brutto aktivlar summasiga bo‘linadi va olingan natija 100 foizga ko‘paytiriladi. Ushbu ko‘rsatkichning me‘yoriy darajasi bo‘lmaganligi sababli, uni darajasiga baho berish uchun moliyaviy tahlilning qiyosiy tahlil usulidan foydalaniladi:

*bankning aktivlarning rentabellik ko‘rsatkichini joriy davrdagi darajasi oldingi davrlardagi darajalari bilan taqqoslanadi;

*tijorat bankining aktivlarning rentabelligi ko‘rsatkichi boshqa tijorat banklarining shu ko‘rsatkichi bilan taqqoslanadi.

Tijorat banklari o‘z kapitalining rentabelligini aniqlash uchun joriy yilning sof foydasi regulyativ kapital summasiga bo‘linadi va olingan natija 100 foizga ko‘paytiriladi.

V.Fatuyev va V.Alxasov yozadi: “aktivlarning rentabelligi ko‘rsatkichi aktivlarga joylashtirilgan resurslarning sof foyda ko‘rinishida qaytib keladigan qismini ko‘rsatadi va bankning samaradorligini tavsiflovchi ajoyib indikator hisoblanadi. Ushbu ko‘rsatkichning me‘yoriy darajasi 0,35 foizdan 1,15 foizgachani tashkil etadi”¹.

Haqiqatdan ham, aktivlarning rentabelligi ko‘rsatkichi bir birlik aktivga to‘g‘ri keladigan sof foydaning darajasini ko‘rsatadi va resurslarning aktivlarga joylashtirish samaradorligi to‘g‘risida aniq tasavvur hosil qilish imkonini beradi.

¹ Фатуев В.А., Алхасов В.Л. Анализ прибыли и рентабельности банка//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2012. – №1.

1-rasm. Turonbank va O'zsanoatqurilishbankda aktivlarning rentabellik darajasi, foizda²

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibiki, Turonbankda aktivlarning rentabellik darajasi 2020-2022-yillarda oshish tendensiyasiga ega bo'lgan. Buning ustiga, bank aktivlarining rentabelligi 2024-yilda 2020-yilga nisbatan yuqori sur'atda oshgan.

Keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki tahlil qilingan davr mobaynida Turonbank aktivlarining rentabellik darajasi sezilarli darajada past bo'lgan. Bu esa, sof foydaning brutto aktivlarga nisbatan kichik miqdorga ega ekanligi bilan izohlanadi va bankning rentabelligini ta'minlash nuqtai-nazaridan salbiy holat hisoblanadi.

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinib turibiki, O'zsanoatqurilishbankda aktivlarning rentabellik darajasi 2020-2024-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan. Buning ustiga, ushbu ko'rsatkichning darajasi 2024-yilda 2020-yilga nisbatan sezilarli darajada oshgan

O'zsanoatqurilishbankda aktivlarning rentabellik darajasini 2024-yilda-2020 yilga nisbatan sezilarli darajada oshganligi sof foydaning oshish suratini brutto aktivlarning o'sish suratidan yuqori bo'lganligi bilan izohlanadi va bankning rentabelligini ta'minlash nuqtai- nazaridan ijobiy haolat hisoblanadi. Tijorat banklari aktivlarining rentabelligini oshirish sof foydaning o'sish sur'ati bilan brutto aktivlarning o'sish sur'ati o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash zaruriyatini yuzaga keltiradi.

1-jadval

Turonbankda aktivlar va sof foyda miqdorining o'zgarishi, mlrd. so'm³

Ko'rsatkichlar	2020y.	2021y.	2022y.	2023y.	2024y.
Brutto aktivlar	8714	11009	12878	15938	17585
Sof foyda	115	101	52	57	23

1-jadval ma'lumotlaridan aniq ko'rish mumkinki, Turonbankda brutto aktivlarning miqdori 2020-2024-yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Biroq, mazkur davrda bank sof foydasining miqdori beqaror bo'lgan. Buning ustiga, sof foydaning miqdori 2024-yilda 2020-yilga nisbatan keskin kamaygan. Ushbu holatlar Turonbank brutto aktivlarining o'sish sur'ati bilan sof foydasining o'sish sur'ati o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlanmaganligini ko'rsatadi.

Turonbankda tahlil qilingan davr mobaynida sof foydaning miqdori keskin kamayganligi yalpi xarajatlarning yalpi daromadlarga nisbatan darajasini oshganligi bilan izohlanadi va bankning rentabelligini ta'minlash nuqtai-nazaridan salbiy holat hisoblanadi. Buning sababi shundaki, sof foydaning miqdori va darajasi tijorat banklarining rentabelligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Bu esa, sof foydaga ta'sir qiluvchi omillarning ta'sirini o'rganish va unga baho berish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Xulosa va takliflar

² Rasm muallif tomonidan Turonbank va O'zsanoatqurilishbankning moliyaviy hisobotlarining ma'lumotlari asosida tuzilgan.

³ Rasm muallif tomonidan Turonbankning moliyaviy hisobotlarining ma'lumotlari asosida tuzilgan.

- ✓ sof foydaning bank aktivlarining riskka tortilgan summasiga nisbatan optimal darajasini ta'minlash yo'li bilan aktivlarning rentabelligini ta'minlash;
- ✓ Turonbankda aktivlarning rentabellik darajasi 2020-2022-yillarda oshish tendensiyasiga ega bo'lgani holda, 2024-yilda 2020-yilga nisbatan yuqori sur'atda oshgan;
- ✓ O'zsanoatqurilishbankda aktivlarning rentabellik darajasi 2020-2024-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan;

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Фатуев В.А., Алхасов В.Л. Анализ прибыли и рентабельности банка//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2012.
2. Turonbank va O'zsanoatqurilishbankning moliyaviy hisobotlarining ma'lumotlari [https:// www.sqb.uz](https://www.sqb.uz), <https://turonbank.uz/>